

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 446 sahifa,
16-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

- Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	10
<i>Fazliddin Abdunabiyevich Abdurazaqov</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	15
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Orfografik kompetensiyaning mohiyati va boshlang'ich sinflarda shakllanish bosqichlari	21
<i>Abduvaliyeva Nodira Alisherovna, Mo'minjonova Gulnoraxon Abdupatto qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati	25
<i>Nabijonova Feruza Valijon qizi</i>	
Loyiha texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish mazmuni	28
<i>O'rinova Nilufar Muxammadovna</i>	
Sinfdan tashqari o'qish darslarida badiiy asar bilan ishlashning kompetensiyaviy yondashuv asosidagi metodikasi	32
<i>Qilichova Billura Yorqinxuja qizi, Homidov H. K.</i>	
Kasbiy-kommunikativ madaniyat fenomenining pedagogik talqini va rivojlanish tendensiyalari	37
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	41
<i>Umbarova Nasiba Xolboy qizi</i>	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	44
<i>Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboev Navruz Ilhombek o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi (PIRLS dasturi misolida)	47
<i>Abduraxmanova Charos Burxanovna</i>	
Lesson Planning in English Language Teaching at Technical Universities	51
<i>Aitbaeva Nursuliu Tairbekovna</i>	
Lingvistik intellekt asosida individual o'qitish yondashuvining samaradorligi	55
<i>Allanazarova Sadoqat Azimovna</i>	
Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari	59
<i>Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna</i>	
Теоретико-методологические подходы к изучению эмоциональных концептов в литературе: (на материале английских и немецких фразеологизмов)	63
<i>Сайёра Улашевна Тагаева, Азиза Анкаевна Уразкулова</i>	
The Importance of Forming a Schedule for High School Students	67
<i>D. T. Atabayeva, X. I. Abduraymova</i>	
Milliy cholg'u ansambllari orqali o'quvchilar musiqiy dunyoqarashini shakllantirish	70
<i>Dadamirzayeva Gulshanoy To'lanjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga yondashuvning texnologik xususiyatlari ...	75
<i>Jumanov Sherzod Saloyevich</i>	
Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari	78
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Maktab geometriyasida ko'pyoqlilar mavzusini o'rganishning innovatsion usullari	83
<i>Pirlepesov Umrbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Generativ AI vositalarining mustaqil ta'lim jarayonidagi didaktik funksiyalari	86
<i>Qahramonova Xumora Qahramonovna</i>	
O'quvchi-sportchilar uchun individual mashg'ulot yuklamalarini avtomatik rejalashtirish va optimallashtirish imkoniyatini yaratish ahamiyati	91
<i>Qosimov Faxriddin Jo'raqulovich</i>	

Когнитивный диссонанс как социально-психологический феномен в контексте высшего образования: теоретический анализ	95
Мансурова Гульмира Рафазловна	
Регуляторный произвол или необходимый порядок? Влияние новых регуляторных механизмов на свободу расследовательской журналистики	101
Рауфова Озода	
Qizlar tarbiyasida mahalla–oila–maktab hamkorligi mexanizmlari	105
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini individuallashtirishning samaradorligi: kompetensiyaviy yondashuv asosida	109
Tangriyev Abdulkarim Tovashevich	
O'qish savodxonligi darslarida matn bilan ishlash orqali o'quvchilarda muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	114
Boymurodova Nodirabegim Bahodir qizi	
Raqamli transformatsiya sharoitida STEAM ta'limi orqali talabalarda tanqidiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirish	120
Kozimova Mehriniso Akbarali qizi	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	125
O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish texnologiyalari va ularning amaliy qo'llanilishi	129
Sharipov Nodir Botir o'g'li	
Management of Medical Emergencies in Outpatient Dental Clinics.....	133
Adurazzoqov Kamoliddin, Umarov Maruf, Buzrukhoda Javohir	
Psixologik farovonlikning asosiy komponentlari, ta'sir qiluvchi omillar va zamonaviy baholash usullari	138
Aliyev Samariddin Murotali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	142
Boymurodova Sadoqat Istam qizi	
O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi.....	146
Gadoymurodova Kamola Sunnatullojeva	
Oilada bola tarbiyasining ahamiyati va uning shaxs kamolotiga ta'siri	151
Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Oilimova Mushtariy Xaydarali qizi	
Art-pedagogika vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik dunyoqarashni shakllantirishning pedagogik ahamiyati	154
Gulboyev Akbar Tuxtyayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy tadbirlar orqali vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish	158
Homidov Husniddin Kupaysinovich, Yusupova Gulzor Yunusjon qizi, Norbekova Sevinch Musurmon qizi	
Bone-Grafting Materials in Oral Surgery: Classification, Biological Properties, and Clinical Application	161
Jumaqulova Mashhura Alishevovna, Buzrukhoda Javohir Davronovich	
Mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik	166
Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi	
Using STEM Technologies to Foster Rational Thinking in the Dentistry	169
Khonimqulov Javlon, Burkhonova Zarafuz	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini montessori metodikasi vositasida til o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish usullari modeli.....	173
Mahbuba Yusupova Rustam qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiyalarni integrativ yondashuv asosida shakllantirish metodikasining samaradorligi.....	177
Nasimova N. Q.	
Analysis of Scanning Techniques Used in Orthodontic Dentistry	182
Nasrullayev Javlonbek Ta'atonovich, Rahimberdiyev Rustam Abdunosirovich	
Zamonaviylik - ta'lim konsepsiyasida asosiy mezon sifatida	187
Ochilova Gulnoza Odilovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'qish savodxonligi darslarida xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasi 191 Qahhorova Sojida Bahodir qizi, Zokirov Javoxir G'aybullo o'g'li
	Diqqat va xotira jarayonlarida raqamli texnologiyalarning roli 196 Salomova Nargiza Sattorovna
	Talabalarda kasbiy refleksiya rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarning empirik tahlili..... 200 Shukurova Nargiza Ikramovna
	Gimnastikachi qizlarda egiluvchanlik jismoniy sifatini rivojlantirish jarayonida shikastlanishlarning oldini olish 205 Sultanova Musharafxon Xudoyqul qizi
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ekologik bilimlarni raqamli texnologiyalar yordamida rivojlantirish... 210 Sayfetdinova Dildora Ikramitdinovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari 216 Uralova Nurxon Maxadovna
	Naqshbandiya qadriyatlarini bo'lg'usi o'qituvchi shaxsini shakllantirishdagi o'rni..... 220 Xalmuxamedova Maxbuba Aslanovna
	Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari 223 Xo'jamberdiyeva Maftuna Norqobilovna, Sanaqulova Sevinch Baxtiyor qizi
	Developing Logical Thinking via the Use of STEM Technology 226 Yarmuhammedov Nabijon Navruzovich, Burkhonova Zarafuz
	Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion metodlardan foydalanishning ahamiyati 229 Yo'ldoshboyeva Zulfiya Ravshan qizi, Jumayev Abdilxakim Turdiyevich
	Значение предмета физического воспитания и спортивной метрологии в физическом воспитании молодежи 233 Маматкулов Равшанжон Солижонович
	Аксиологические аспекты диалога культур в романе Сухбата Афлатуни "Рай Земной" 237 Чернова Татьяна Алексеевна, Худойназаров Сардорбек
	Maktab boshqaruvida ilmiy asoslangan yondashuvlarni joriy etishning pedagogik shart-sharoitlari..... 240 Akbutayeva Gulasal Uzoq qizi
	Features of Verbal and Non-Verbal Communication in Teaching Foreign Languages in Higher Education Institutions 248 Gulnoza Aslamovna Azimkulova
	Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl. Ex Spach mevalaridan ajratib olingan polifenol va pektin komplekslarining ichak mikrobiotasi, oksidlovchi stress va immun javobga ta'sirini molekulyar-biologik usullar asosida tadqiq etish 251 Ergasheva Nigora G'ayratovna
	Contemporary Linguodidactic Trends in Teaching English in Higher Education 259 Khudoyarova Ziyoda Maratovna
	Yuqori sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning muammo va imkoniyatlari..... 264 Layloxon Xabibullayeva Tursunali qizi
	Raqamli sport pedagogikasi va bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish omillari..... 269 Matvapayev Azizbek Gaibnazar o'g'li
	Sun'iy intellektga qaramlik: raqamli addiksiya evolyutsiyasining yangi bosqichi 273 Mo'minxo'jayeva Zuhra Alimjon qizi
	Linguo-Cognitive Modeling of The Relationship Between Life and Death In Literary Texts: a Comparative Analysis (Based on 20 th -Century English and Karakalpak Works)..... 279 Najimova Perizad Arslanbay qizi
	Talabalar intellektual qobiliyatini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari 283 Shodiyeva Charos Ravshan qizi
	Ta'limiy o'yinlar vositasida ko'zi ojiz bolalar nutqidagi kamchiliklarni korreksiyalashga qaratilgan mashg'ulotlarining asosiy bosqichlari 286 Xaytova Farida Kuchkarovna

Raqamli va an'anaviy o'qish: qiyosiy tahlil.....	292
<i>Mashrapova Sevara Xabibovna</i>	
Mustahkam oila qadriyatlari va ularning zamonaviy jamiyat rivojiga ta'siri.....	296
<i>Soyibova Bonu O'tkir qizi</i>	
Sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik mohiyati	301
<i>Xoliqov Farxod Karomatillo o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalar: sun'iy intellekt vositalaridan oqilona foydalanish metodikasi...	305
<i>Aminov Shavkatjon Sobir o'g'li, Abdusattarova Muhlisaxon Foziljon qizi, Berdiyaroova Jasmena Sherzodjon qizi</i>	
Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilarda koordinatsion qobiliyatlarni shakllantirishning samarali vositalari	311
<i>Jumanova Iroda Shokirjon qizi</i>	
Mediatsiya va o'qib tushunish kompEtensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik.....	315
<i>Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi</i>	
Xorijiy tillarda yozma ish turlarini o'rganishning o'ziga xos jihatlari	319
<i>Omonova Sarvinoz</i>	
Can Duolingo Reduce Speaking Anxiety: A Literature-Based Analysis	322
<i>Qodirqulova Ra'no</i>	
Kommunikativ yondashuv asosida o'quvchilarning chet tilida muloqot qilish ko'nikmalarini takomillashtirish	326
<i>Sa'dullayeva Shahzoda Nuriddin qizi</i>	
Zamonaviy psixologning kasbiy kompetensiyasi: krizisli vaziyatlarda ishlash texnologiyalari.....	330
<i>Shirinov Otobek Tuvalovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari	333
<i>Uralova Nurxon Maxadovna</i>	
Иммерсивные технологии в обучении русскому языку как иностранному: современные подходы и перспективы	337
<i>Абдусаламова Адиба Каримджановна</i>	
Инновационная методика интенсивного обучения студентов филологического направления русскому языку в сопоставлении с узбекским языком	340
<i>Касимов А. Б.</i>	
Basketbolchilarning jamoaviy texnik harakatlarini takomillashtirish.....	344
<i>Mirzayev Xusniddin Abdusattor o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda zamonaviy o'qitish usullari.....	348
<i>Alimjanova Matlyuba Yunusovna</i>	
Socio-Psychological Mechanisms of Child Protection From Violence: International Experience and the Practice of Uzbekistan.....	351
<i>Ganiev Maksudjon Najim ugli</i>	
Malaka oshirish jarayonida maktab o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	357
<i>Gafforova Sarvinoz Asrorovna</i>	
Chap qo'li yetakchi o'quvchilarni o'qitishda neyropedagogik yondashuvning pedagogik mohiyati va asosiy tushunchalari	361
<i>Rashidov Abduaziz Abduvali o'g'li</i>	
XIX asr oxiri – XX asr boshlarida jadidchilik harakatining Qashqadaryoga kirib kelishi va uning ta'lim tizimiga oid tarixiy-pedagogik ildizlari	369
<i>Sulaymonova Nilufar O'tkir qizi</i>	
Снижение коммуникативной тревожности студентов-филологов средствами театральных упражнений в обучении немецкому языку	372
<i>Галиуллов Марат Анварович</i>	
Педагогические условия совершенствования дидактических моделей обучения студентов в цифровой образовательной среде	376
<i>Рахматова Нигина Исломовна</i>	

O'smirlarda internet tobeligi namoyon bo'lishining shaxs xususiyatlariga ta'siri.....	380
Djuxonova Noxida Xayotjonovna	
Tarix darslarida "Educaplay" interaktiv o'yinlaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	384
Eshankulova Ma'mura Davlatovna	
Yangi O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy faolligini ta'minlash: falsafiy tahlil va milliy dastur istiqbollari	388
Jurayeva Mushtariy Muxaydinovna	
"Neyropsycore / Bo'g'irsoq" kompyuterlashtirilgan dasturi asosida 6-9 yoshli bolalarda eshituv-so'z-mantiqiy xotirani rivojlantirish samaradorligi.....	392
Mirzajonova Eleonora Topvoldiyevna	
Texnika oliy ta'limida o'qitishning metodologiyasi: zamonaviy yondashuvlar va samarali pedagogik texnologiyalar	395
Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li	
Raqamli ta'limda fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish modeli	401
Sh. A. Saidova, J. J. Kamolov	
Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining yozuv kompetensiyasini shakllantirishdagi o'rni.....	410
Jo'rayeva Zuhra Kamoliddin qizi	
Integrativ o'qitish samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari mazmuni.....	414
Kamola U. Mirzayeva	
Oliy ta'lim tizimida dasturiy-konseptual modellashtirishning epistemologik va metodologik asoslari	419
Muydinjonov Ziyodjon Rafiqjon o'g'li	
Imom G'azzoliyning farzand tarbiyasiga oid qarashlarini zamonaviy pedagogikaga joriy etish shart-sharoitlari.....	423
Nabiyeva Aziza Komil qizi	
Parsial o'quv dasturlarining pedagogik mazmuni, tuzilishi va boshlang'ich ta'lim metodikasidagi nazariy asoslari	429
Saydillayeva Mehrnaz Bahodir qizi	
FabLab va MakerSpace texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirish metodikasi	434
Xudaykulova Saida Zakirovna	
The Role of Qualified Teachers in Students' Career Choices.....	441
Karimov Dostonjon Karimovich	

O'SMIRLARDA INTERNET TOBELIGI NAMOYON BO'LISHINING SHAXS XUSUSIYATLARIGA TA'SIRI

Djuxonova Noxida Xayotjonovna

Farg'ona davlat universiteti Psixologiya kafedrası dotsenti (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'smirlarda mobil aloqaga tobelikni yuzaga keltiruvchi psixologik omillar hamda uning namoyon bo'lish shart-sharoitlari empirik jihatdan tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida o'smirlarda mobil aloqaga qaramlikning ijtimoiy-psixologik mexanizmlari aniqlanib, mazkur muammoning oldini olish va bartaraf etishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Shuningdek, mobil qurilmalardan ortiqcha foydalanishning o'smirlar psixik rivojlanishi, ijtimoiy moslashuvi va shaxslararo munosabatlariga ta'siri tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: mobil aloqaga tobelik, internet, smartfon, telefon, qaramlik, o'smirlar, gipodinamiya, psixologik omillar, psixoterapevt, profilaktika.

Abstract: This article empirically investigates the psychological factors and conditions contributing to mobile phone addiction among adolescents. The study identifies the socio-psychological mechanisms underlying adolescents' dependence on mobile communication and develops practical recommendations for its prevention and correction. Furthermore, the impact of excessive mobile device use on adolescents' psychological development, social adaptation, and interpersonal relationships is analyzed.

Key words: mobile phone addiction, Internet, smartphone, telephone, dependency, adolescents, hypodynamia, psychological factors, psychotherapist, prevention.

Аннотация: В данной статье эмпирически исследованы психологические факторы и условия, способствующие формированию зависимости от мобильной связи у подростков. В ходе исследования выявлены социально-психологические механизмы развития мобильной зависимости у подростков, а также разработаны практические рекомендации по её профилактике и коррекции. Кроме того, проанализировано влияние чрезмерного использования мобильных устройств на психическое развитие подростков, их социальную адаптацию и межличностные отношения.

Ключевые слова: зависимость от мобильной связи, интернет, смартфон, телефон, зависимость, подростки, гиподинамия, психологические факторы, психотерапевт, профилактика.

KIRISH

Respublikamizda so'nggi yillarda yoshlarning har tomonlama barkamol shaxs bo'lib yetishishi yo'nalishida qator tub islohotlar amalga oshirilib, buning zarur huquqiy-me'yoriy asoslari yaratildi. Yurtimizda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish va ularni xavfsiz tatbiq etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, 2026-yil mart oyida Adliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan "Sun'iy intellektdan foydalanishning axloqiy (etika) qoidalari" ushbu sohadagi huquqiy va ma'naviy muhitni tartibga solishda muhim qadam bo'ldi.

Yangi O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida "Yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash va ro'yobga chiqarish" vazifalari belgilanganligi yoshlarni internet tobeligini keltirib chiqaruvchi omillardan himoya qilish orqali ularning intellektual rivojlanishini ta'minlash masalalarini ilmiy o'rganish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda internetning hayotimizdagi rolini baholash juda qiyin. U bir vaqtning o'zida jahon madaniyatining tarkibiy qismi bo'lib, ham alohida inson, ham butun jamiyat hayotining yangi parallel o'lchoviga aylangan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali muloqot qilish zamonaviy yoshlar orasida deyarli yetakchi o'rinni egallamoqda. Ijtimoiy internet platformalari zamonaviy talaba-yoshlarga turli jamoalarga qo'shilish, yangi tanishuvlarni amalga oshirish, yangiliklar lentasidan doimiy foydalanish, foto va video materiallarni ko'rish, turli forumlar va chatlardagi munozaralarda ishtirok etish hamda boshqa ko'plab imkoniyatlarni yaratib bermoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda ko'plab tadqiqotchilar mobil telefonlardan vaqt bo'yicha hech qanday cheklovsiz foydalanish inson salomatligi va psixik barqarorligiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlamodalar. Ularning fikricha, bunday holat, avvalo, shaxsning muloqot ko'nikmalarining sustlashuviga, yuzma-yuz kommunikatsiya qobiliyatining pasayishiga olib keladi.

Mobil qurilmalardan kechayu kunduz foydalanish uyqu ritmining buzilishi, surunkali uyqusizlik, kamharakatlik (gipodinamiya) tufayli semirish xavfining ortishi kabi jismoniy muammolarni yuzaga keltiradi. Shuningdek, uzoqni ko'ra olmaslik, ko'zning tez charchashi, bosh og'rig'i, miyaga kislorod yetishmovchiligi, bo'yin va yelka sohasidagi mushaklar spazmi, qaddi-qomatning buzilishi hamda qon aylanish tizimiga oid kasalliklar ham mobil telefonlardan haddan tashqari ko'p foydalanishning oqibatlaridan biri hisoblanadi.

Internetga qaramlik muammosiga birinchi bo'lib psixoterapevtlar duch kelganlar. Internetga qaramlik hodisasini psixologik jihatdan o'rganishni boshlab bergan olimlardan biri klinik psixolog K. Young hisoblanadi. U internetga qaramlikni o'rganishga kirishish sababini quyidagicha izohlaydi: "Internetga qaram bo'lgan birinchi tadqiqot obyektim dugonamning eri bo'lib, unda onlayn suhbatlarga qaramlik shakllangan edi.

Dugonam eridan ajrashmoqchi ekanligi haqida gapirganda, menda ushbu holatni o'rganishga qiziqish uyg'ondi. Chunki ko'plab insonlarda internetga qaramlik shakllanayotgan edi. Meni internetga qaramlikning giyohvand moddalar, spirtli ichimliklar yoki qimor o'yinlariga qaramlik kabi xulq-atvorda qanday namoyon bo'lishi qiziqirdi".

Boshqa psixoterapevtlar ham o'z amaliyotlarida bunday muammolarga duch kelayotganliklarini qayd etganlar. O'sha davrda 3000 nafar amerikalik ishtirok etgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, mutaxassislarning 73 foizi internetdan foydalanish bilan bog'liq muammolarga duch kelganligini bildirgan. Shveysariyalik psixiatrlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovda esa respondentlarning 74 foizi internetga qaramlikni kasallik sifatida tan olishga tayyor ekanliklarini va bunday bemorlarni davolash istiqbollari yuzasidan muhokamalarni boshlaganliklarini ma'lum qilganlar.

Internetga qaramlikning xalqaro miqyosdagi hodisa ekanligini e'tirof etish ana shu davrdan boshlangan. Internetga qaramlik nafaqat AQShda, balki Rossiya, Xitoy va boshqa mamlakatlarda ham keng tarqalgan bo'lib, uni deyarli barcha hududlarda uchratish mumkin. Turli tadqiqotlar natijalariga ko'ra, dunyo bo'yicha internet foydalanuvchilarining 2 foizdan 15 foizgacha bo'lgan qismida qaramlik alomatlari kuzatiladi^[19, 403-412].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning birinchi bosqichida Farg'ona va Qo'qon shaharlarida tahsil olayotgan o'smirlarda "Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini-o'zi taqdim etish" so'rovnomasi o'tkazildi hamda olingan natijalar tegishli statistik va psixologik tahlil usullari asosida tahlil qilindi.

1-rasm: "Men o'zimni yaxshi bilaman va ijtimoiy tarmoqdagi profilimga joylashtirgan ko'p narsalarim qanday inson ekanligimni ko'rsatishning bir usuli"

1-rasm natijalariga ko'ra, respondentlarga "Men o'zimni yaxshi bilaman va ijtimoiy tarmoqdagi profilimga joylashtirgan ko'p narsalarim qanday inson ekanligimni ko'rsatishning bir usuli" degan savol berildi. Ushbu savolga Farg'ona shahar o'smirlarining 24 foizi, Qo'qon shahar o'smirlarining esa 16 foizi "Men butunlay rozi emasman" deb javob bergan. Buning sababi shundaki, mazkur variantni tanlagan respondentlar ijtimoiy tarmoqdagi profillariga o'z shaxsiyatini aks ettiruvchi oyna sifatida qaramaydilar. Farg'onada bu ko'rsatkich Qo'qonga nisbatan sezilarli darajada, ya'ni 8 foizga yuqori. Farg'ona shahri o'smirlari orasida virtual va haqiqiy "Men" o'rtasida qat'iy chegara o'rnatuvchilar ko'pchilikni tashkil etadi. Bu holat ularda raqamli maxfiylikka bo'lgan ehtiyojning yuqoriligi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi "soxta va bezatilgan obrazlar"ga nisbatan kuchli ishonchsizlik shakllanganligi bilan izohlanadi. Ular o'zlarining asl xarakteri, chuqur kechinmalari va intellektual salohiyatini internet maydonida namoyish qilishdan ongli ravishda tiyladilar.

Farg'ona shahar o'smirlarining 14 foizi, Qo'qon shahar o'smirlarining esa 10 foizi ushbu savolga "Aksincha, rozi emasman" deb javob bergan. Buning sababi shundaki, ushbu guruhdagi o'smirlar ijtimoiy tarmoqlardan asosan passiv kuzatuvchi sifatida foydalanishni afzal ko'radilar. Ya'ni, ular o'zlari haqida ma'lumot qoldirishdan ko'ra, ma'lumot va yangiliklarni iste'mol qilishga ko'proq moyildirlar. Farg'onada rad etuvchilarning umumiy ko'rsatkichi yuqoriligi ushbu hudud yoshlarining o'zligini ifoda etishda virtual olamdan ko'ra real ijtimoiy munosabatlarni ustun qo'yishini ko'rsatadi.

Farg'ona shahar o'smirlarining 32 foizi, Qo'qon shahar o'smirlarining esa 24 foizi ushbu savolga "Oraliq" deb javob bergan. Buning sababi tadqiqot ishtirokchilarining aksariyati (ikkala hududda ham eng yuqori ko'rsatkich) bu borada qat'iy bir to'xtamga kelmaganligi yoki ularning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish motivlari vaziyatga qarab o'zgarib turishi bilan izohlanadi. Psixologik nuqtayi nazardan, bu holat o'smirlarning virtual xulq-atvori barqaror emasligini, ba'zan o'z fikrlarini ochiq namoyon etsalar, ba'zan esa yopiqlik va maxfiylikni afzal ko'rishlarini bildiradi.

Farg'ona shahar o'smirlarining 12 foizi va Qo'qon shahar o'smirlarining ham 12 foizi ushbu savolga "Ko'proq roziman" deb javob bergan. Buning sababi shundaki, hududidan qat'i nazar, o'smirlarning ma'lum bir qismi ijtimoiy tarmoqlarni o'zini ifoda etishning muhim vositasi deb biladi. Ushbu guruh vakillari asosan ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lib, o'z qiziqishlari, hayot tarzi va statusini boshqalarga ulashish orqali o'ziga xos tarmoq imidjini shakllantirishga harakat qiladilar. Ikkala shaharda natijalarning teng (12 foiz) bo'lishi o'zini raqamli muhitda ifoda etishga intilish tendensiyasining ma'lum ma'noda universal ekanligini ko'rsatadi.

Farg'ona shahar o'smirlarining 18 foizi, Qo'qon shahar o'smirlarining esa 12 foizi ushbu savolga "Men butunlay roziman" deb javob bergan. Buning sababi shundaki, ushbu variantni tanlagan respondentlar o'zlarining raqamli imidji va real shaxsiyatini to'liq bir butun deb qabul qiladilar. Farg'onada bu ko'rsatkichning nisbatan yuqoriligi (18 foiz) ushbu hududda ijtimoiy tarmoqlarni shaxsiy brending va o'zini maqsadli taqdim etish maydoni sifatida faol ishlatuvchi yoshlar ko'pligi bilan izohlanadi. Ular tarmoqqa yuklanayotgan kontent orqali o'zlarining asl xarakteri va psixologik holatini ommaga yetkazishni muhim maqsad sifatida ko'radilar.

"Internetga munosabat so'rovini ko'rsatkichlari" hududiy tafovut bo'yicha natijalar(n=100)

Shkalalar	Hudud	n	m	Std.Og'ish	t	p
Ijtimoiy qulaylik	Qo'qon	50	23,46	8,81	2,35*	0,021
	Farg'ona	50	19,68	7,19		
Yolg'iz-Depressiya	Qo'qon	50	17,68	7,59	0,87	0,388
	Farg'ona	50	16,58	4,79		
O'z-o'zini nazorat qilish	Qo'qon	50	26,92	9,41	1,06	0,292
	Farg'ona	50	25,00	8,69		
Chalg'ish	Qo'qon	50	41,04	13,71	1,58	0,118
	Farg'ona	50	37,14	10,83		

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot doirasida o'smirlarning internetga munosabati E. Gubenkoning OCS (Online Cognition Scale) so'rovnomasi asosida o'rganildi va hududiy kesimda quyidagi natijalar aniqlandi.

"Ijtimoiy qulaylik" shkalasi bo'yicha Qo'qon shahri o'smirlarida Farg'ona shahri o'smirlariga nisbatan statistik jihatdan ishonchli yuqori ko'rsatkich qayd etildi ($t=2,35$; $p<0,05$). Mazkur shkala subyektning real hayotdagi muloqot yetishmovchiligini internet orqali qoplashga bo'lgan moyilligini o'lchaydi. Olingan natijalar Qo'qonlik o'smirlar virtual muhitni o'zini namoyon qilish va ijtimoiy to'siqlarni chetlab o'tish uchun qulayroq maydon sifatida qabul qilishlarini ko'rsatadi.

“O‘z-o‘zini nazorat qilishning pasayishi” shkalasi bo‘yicha ham Qo‘qonlik o‘smirlarda Farg‘ona shahri o‘smirlariga nisbatan sezilarli farq ($t=1,06$) kuzatildi. Bu holat o‘smirlarning internetdan foydalanish vaqtini rejalashtirishda qiyinchiliklarga duch kelayotganligini hamda internet bilan bog‘liq obsesiv (“yopishqoq”) fikrlarning ustunligini ko‘rsatadi. Mazkur ko‘rsatkichning yuqoriligi patologik internet tobeligining shakllanishi uchun asosiy risk omillaridan biri hisoblanadi.

Emotsional holatni ifodalovchi “Yolg‘izlik–depressiya” ($t=0,87$) va “Chalg‘ish” ($t=1,58$) shkalalari bo‘yicha hududlararo statistik ahamiyatga ega farqlar aniqlanmadi. “Yolg‘izlik–depressiya” ko‘rsatkichlarining bir-biriga yaqinligi har ikki hudud o‘smirlari internetdan salbiy emotsional holatlarni bartaraf etish vositasi sifatida foydalanishda o‘xshash tendensiyaga ega ekanligini anglatadi. “Chalg‘ish” shkalasi bo‘yicha natijalarning barqarorligi esa har ikki shahar o‘smirlarida internetdan kundalik majburiyatlar va muammolardan qochish vositasi sifatida foydalanish darajasi deyarli bir xil ekanligini ko‘rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, yoshlarda mobil aloqaga tobelikning shakllanishi hamda ijtimoiy tarmoqlarda o‘zini-o‘zi taqdim etish jarayoni ko‘p omilli ijtimoiy-psixologik tizim bilan belgilanadi. Real muloqotdagi qiyinchiliklar, yolg‘izlik hissining kuchayishi, depressiv holatlar hamda mas‘uliyatli o‘quv vazifalaridan qochish (chalg‘ish) o‘smirlarning psixik taraqqiyoti va ijtimoiy moslashuviga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi asosiy determinantlar sifatida ilmiy jihatdan asoslandi.

Shu bilan birga, o‘smirlarning o‘z-o‘zini nazorat qilish qobiliyatining barqarorligi va real ijtimoiy munosabatlarga faol kirisha olishi mobil qaramlikka nisbatan psixologik chidamlilikni shakllantirishda muhim omil ekanligi empirik dalillar bilan tasdiqlandi. Emotsional beqarorlik fonida hayotiy qiyinchiliklarni konstruktiv hal qila olmaslik hamda “virtual ijtimoiy qulaylik”ka ehtiyojning kuchayishi mobil tobelikning klinik belgilari rivojlanish xavfini sezilarli darajada oshirishi aniqlandi.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot natijalari Qo‘qon shahri o‘smirlarida internetga tobelikning “Ijtimoiy qulaylik” va “O‘z-o‘zini nazorat qilishning pasayishi” kabi komponentlari nisbatan faolroq namoyon bo‘layotganligini ko‘rsatdi. Shu sababli dissertatsiya doirasida ishlab chiqiladigan psixoprofilaktik tadbirlarda virtual muloqotga bog‘liqlikni kamaytirish, real kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirish hamda vaqtni samarali boshqarish (taym-menejment) ko‘nikmalarini shakllantirishga alohida e‘tibor qaratish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. 2022-yil 28-yanvar, PF-60-son.
2. Goldberg, I. (1996) Internet addiction disorder // *CyberPsychol. Behavior*. V. 3. №4. P. 403-412
3. Дрепа М. И. Психологическая профилактика интернет-зависимости у студентов / М. И. Дрепа // *Психология в вузе*. - 2010. - № 1. - С. 88-106.
4. Сорокина А.Б. Интернет в жизни современных детей и подростков: проблема и ресурс // *Современная зарубежная психология*. 2015. Т. 4, № 1. С. 45-64

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.